

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 29-5-2024

Número 24

Mayo 2024

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	10
ARTÍCULO DEL MES	16
RECURSO DEL MES	17
NUESTROS INVESTIGADORES	18

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- M^a Carmen Olvera Porcel (Estadística)

Convocada la III Reunión de sinergias de referentes de investigación

Esta tercera reunión de sinergias entre referentes de investigación está prevista que se celebre el próximo miércoles 19 de junio en la 6ª planta del Edificio de Gobierno a las 8:15. En la reunión participarán los servicios de Anatomía Patológica y parte del servicio de Farmacia, quienes expondrán sus líneas de investigación y recursos existentes para poner a disposición de los restantes servicios asistenciales con objeto de fomentar la investigación del centro.

Esta tercera reunión surge como continuidad de la anterior que tuvo lugar entre los servicios de Radiodiagnóstico y Laboratorio y que venimos desarrollando desde la UGAI con carácter bimensual.

Próximas jornadas para investigadores predoctorales y Especialistas Internos Residentes junto con el ibs.GRANADA

Jornadas para INVESTIGADORES PREDOCTORALES ibs.GRANADA

COMO INICIAR TU CARRERA INVESTIGADORA

10 de Junio 2024

De 8:15 a 10 am

Salón de Actos Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Inscripciones abiertas

FIBAO ibsGRANADA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HUVN HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

La jornada, organizada por el ibs.GRANADA, se desarrollará el próximo 10 de junio de 8:15 a 10:00 en el Salón de Actos del HUVN y contará con la participación de:

- David Sánchez Porras: investigador postdoctoral UGR
- Clara Ureña. MIR Dermatología HUVN
- Antonio Láinez Ramos-Bossini. Investigador del ibs.GRANADA y FEA Radiodiagnóstico HUVN
- Yolanda Mejías. Enfermera Vocal de la Comisión de Investigación HUVN

La jornada contará también con la intervención de Mª José Sánchez (Directora del ibs.GRANADA, Encarna González Flores (Responsable de investigación del HUVN) y Pedro Alarcón (Jefe de estudios HUVN).

Desde aquí animamos a nuestros residentes e investigadores predoctorales a participar en este interesante encuentro que dará a conocer tanto los recursos existentes como algunas de las investigaciones que se están llevando a cabo en el HUVN.

Se requiere inscripción previa en el siguiente enlace:

<https://www.ibsgranada.es/inscripcion-a-las-jornadas-de-investigadorespredoctorales-del-ibs-granada-en-el-huvn/>

Incorporadas dos técnicos de FIBAO para la gestión de proyectos

Recientemente se han incorporado a la Fundación FIBAO dos técnicos de gestión de proyectos, una gestora de proyectos internacionales y otra gestora de proyectos específica para el HUVN. Las dos gestoras se ubican en las dependencias de FIBAO del Hospital Dr. Olóriz, aunque la gestora de proyectos HUVN se incorporará en breve físicamente en nuestro centro.

Os dejamos sus datos de contacto:

- Gestora de proyectos internacionales
Tania Gómes Anjos
Teléfono: 958 023453 (corporativo 123453)
Correo: tgomes@fibao.es
- Gestora de proyectos HUVN
M^a Carmen Martínez Moreno
Teléfono: 662490365 (corporativo: 620365)
Correo: mcmartinez@fibao.es

Curso Inteligencia artificial e investigación

Se encuentra abierto el plazo para esta actividad formativa de 10 horas de duración que se impartirá en formato online los días 24, 25, 26 y 27 de junio, impartida por el profesor del Departamento de Información y Documentación de la Universidad de Granada D. Wenceslao Arroyo Machado.

El plazo de inscripción es hasta el próximo 17 de junio. Más información en GESFORMA: <https://huvn.granadasalud.es/gesforma/>

Actividades formativas organizadas por la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

Se han puesto en marcha de nuevo las sesiones de actualización en metodología de la investigación que estamos impartiendo en los servicios asistenciales, con muy buena acogida por vuestra parte. Se están agendando las sesiones ofertadas (protocolo de investigación, herramientas IA y bases de datos) en los servicios que lo soliciten. Si estais interesados, escribid un correo a investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es indicando la temática y posibles fechas de celebración y nos pondremos en contacto con vosotros.

Además se han retomado los seminars metodológicos online que se celebran los jueves o viernes a primera hora de la mañana y que colgamos en nuestra web para que podáis acceder en diferido.

https://www.huvn.es/investigacion/formacion_y_divulgacion/formacion_en_investigacion/seminars_en_investigacion

Reconocimientos

Anestesia y Reanimación

- Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad con la Norma ISO 9001-2015 que distingue los cuidados críticos que ofrecen estos profesionales tras una intervención quirúrgica

Tesis doctorales

Medicina Interna

- Ines Pitto Robles. Uso de Ceftobiprole en vida real en una cohorte hospitalaria multicéntrica española. Fecha de lectura: 14 de mayo de 2024. Directora de tesis: Dra. Carmen Hidalgo Tenorio.

*Fe de erratas: el premio de Digestivo que se publicó en el pasado mes de abril se otorgó a todo el servicio y no solo a un profesional del mismo

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Durante el mes de mayo no ha habido resolución de ninguna convocatoria de ayudas de investigación.

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- INCB 54707-301. EUDRACT: 2022-501752-29-00. Estudio de fase III y doble ciego para evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo del povorcitinib en participantes con hidrosadenitis supurativa moderada o grave (STOP-HS LTE). IP: Alejandro Molina Leyva. Fase II.
- EFC17600. EUDRACT:2023-508096-36. Estudio de extensión de fase III, multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos de 48 semanas para evaluar la respuesta al tratamiento y la seguridad de dos pautas posológicas de amlitelimab administradas en monoterapia mediante inyección subcutánea en participantes de 12 años de edad y mayores con dermatitis atópica de moderada a severa. IP: Trinidad Montero Vílchez. Fase III

Neumología

- D5989C00001. EUDRACT: 2023-505407-59. Ensayo aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico, fase III para evaluar la eficacia de budesonida, glicopirronio y fumarato de formoterol en inhalador de dosis medida en comparación con glicopirronio y fumarato de formoterol en inhalador de dosis medida en acontecimientos cardiopulmonares en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (THARROS). IP: Bernardino Alcázar Navarrete. Fase III
- 305-0031. EUDRACT: 2023-507353-15-00. Ensayo de extensión abierto sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo de BI 1015550 administrado por vía oral en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y fibrosis pulmonar progresiva (FPP) (FIBRONEER™-ON). IP: Ana Dolores Romero Ortíz

Urología

- CAAA617D12302. EUDRACT: 2022-502956-29-00. Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto, prospectivo e internacional en el que se compara lutecio (177Lu) vipivotida tetraxetano (AAA617) frente a la observación para retrasar la castración o la recurrencia de la enfermedad en pacientes varones adultos con cáncer de próstata oligometastásico (CPOM) positivo para el antígeno prostático específico de membrana (PSMA). IP: Fernando Vázquez Alonso. Fase III

Estudios observacionales

Dermatología

- ARWEN1PS. Estudio observacional retrospectivo del mundo real para describir el uso de recursos sanitarios y los costes asociados a las vías de tratamiento de la psoriasis en fuentes de datos hospitalarios. IP: Salvador Arias Santiago
- FAE-DER-2017-01. Registro de Dermatitis de Contacto de la AEDV. IP: Trinidad Montero Vílchez

Neumología

- 1305-0041. Manejo clínico, resultados clínicos, calidad de vida relacionada con la salud, uso de recursos sanitarios y costes asociados en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y fibrosis pulmonar progresiva (distinta de la FPI) en España: estudio no intervencionista, multicéntrico y ambispectivo en la práctica clínica real. Estudio RECOFIB. IP: Ana Dolores Romero Ortíz
- NEM_EPOC_2023.1. Propuesta ANTES. Una nueva aproximación para el paciente con EPOC que exacerba (Estudio EXACERBANTES). IP: Bernardino Alcázar Navarrete

Oncología Médica

- SOGUG PRINCIS. Estudio SOGUG-PRINCIS ("Proyecto de Investigación Clínica de Interés Social"): Estudio observacional de efectividad de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud para tumores genitourinarios. IP: Raquel Luque Caro

Investigación con productos sanitarios

Cardiología

- MDT22048. Estudio de Evaluación del cable del desfibrilador y fiabilidad para la estimulación de la rama izquierda. IP: Manuel J. Molina Lerma. Investigación con producto sanitario III.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Gutiérrez-Bautista JF, Díaz-Alberola I, Tarriño M, Aguilera M, Cobo F, Reguera JA, [López-Nevot MA], et al. Follow-up of Immune Response in Patients with Common Variable Immunodeficiency following SARS-CoV-2 Vaccination. Clin Exp Immunol. 2 de mayo de 2024;uxae039.	ANÁLISIS CLÍNICOS	4,6	Q2
Fernández-Ginés FD, Gómez Sánchez MT, Sánchez Valera M, Tauste Hernández B, Garrido Ortiz M , Cortiñas-Sáenz M. Safe administration of noradrenaline by the peripheral route: A systematic review. Farm Hosp. 8 de mayo de 2024;S1130-6343(24)00053-9.	ANESTESIOLOGÍA	1,4	N/A
Ripollés-Melchor J, Carrasco-Sánchez L, Tomé-Roca JL, Aldecoa C, Zorrilla-Vaca A, Lorente-Olazábal JV, [Tomé-Roca JL] , et al. Hypotension prediction index guided goal-directed therapy to reduce postoperative acute kidney injury during major abdominal surgery: study protocol for a multicenter randomized controlled clinical trial. Trials. 29 de abril de 2024;25(1):288.	ANESTESIOLOGÍA	2,5	Q3
Del Río-Solá ML, Rial R, Lopez-Espada C , Rodríguez-Morata A, Vañó E. National Diagnostic Reference Levels for Standard Descending Thoracic Endovascular Aortic Repair and Optimisation Strategies. Eur J Vasc Endovasc Surg. 14 de mayo de 2024;S1078-5884(24)00390-3.	ANGIOLOGÍA	5,7	Q1
Pouncey AL, Meuli L, Lopez-Espada C , Budtz-Lilly J, Boyle JR, Behrendt CA, et al. Vascular Registries Contributing to VASCUNET Collaborative Abdominal Aortic Aneurysm Outcome Projects: A Scoping Review. Eur J Vasc Endovasc Surg. 30 de abril de 2024;S1078-5884(24)00373-3.	ANGIOLOGÍA	5,7	Q1
Climent E, González-Guerrero A, Marco-Benedí V, García-Andreu MDM, Mediavilla-García JD , Suárez-Tembra M, et al. Resilient Older Subjects with Heterozygous Familial Hypercholesterolemia, Baseline Differences and Associated Factors. Int J Mol Sci. 29 de abril de 2024;25(9).	CARDIOLOGÍA	5,6	Q1
de Juan Bagudá J, Cózar León R, Gavira Gómez JJ, Pachón M, Goirigolzarri Artaza J, Martínez Mateo V, [López Fernández S, Bermúdez Jiménez FJ] , et al. Clinical impact of remote heart failure management using the multiparameter ICD HeartLogic alert. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 1 de mayo de 2024;S1885-5857(24)00148-8.	CARDIOLOGÍA	5,9	Q1
Domínguez F, Uribarri A, Larrañaga-Moreira JM, Ruiz LG, Pueyo PP, Ordás JG, [López Fernández S] , et al. Diagnosis and treatment of myocarditis and inflammatory cardiomyopathy. Consensus document of the SEC-Working Group on Myocarditis. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 17 de mayo de 2024;S1885-5857(24)00156-7.	CARDIOLOGÍA	5,9	Q1
Moreno-Manuel AI, Macías Á, Cruz FM, Gutiérrez LK, Martínez F,	CARDIOLOGÍA	10,9	Q1 / D1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
González-Guerra A, [Bermúdez-Jimenez FJ] , et al. The Kir2.1E299V mutation increases atrial fibrillation vulnerability while protecting the ventricles against arrhythmias in a mouse model of short QT syndrome type 3. <i>Cardiovasc Res.</i> 30 de abril de 2024;120(5):490-505.			
Quesada A, Quesada-Ocete J, Quesada-Ocete B, González-Ritonnale A, Marcaida-Benito G, Moral-Ronda VD, [Rubini-Costa R] , et al. Long-term hyperuricemia impact on atrial fibrillation outcomes. <i>Curr Probl Cardiol.</i> julio de 2024;49(7):102608.	CARDIOLOGÍA	4,2	Q2
Garrido JM, Ferreiro-Marzal A, Esteban-Molina M, Rodríguez-Morata A , Rodríguez-Serrano F. Endovascular Technique for Ascending Aorta Repair Based on TEVAR and TAVI Procedures. <i>J Endovasc Ther.</i> junio de 2024;31(3):360-5.	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	2,6	Q2
Makay Ö, Agcaoglu O, Nominé-Criqui C, Van Den Heede K, Staubitz-Vernazza JI, Pennestrì F, [Villar-Del-Moral J] , et al. Consensus statement of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES) on advanced parathyroid cancer: definitions and management. <i>Br J Surg.</i> 3 de mayo de 2024;111(5):zxae108.	CIRUGÍA GENERAL	9,6	Q1 / D1
Gómez-Gago AM, de Las Heras-Marqués B, Hernández-Escobar F, Quero-Valenzuela F . Post-traumatic cholecystocutaneous fistula of the thoracic wall. <i>Cir Esp (Engl Ed).</i> mayo de 2024;102(5):292.	CIRUGÍA TORÁCICA	1,9	Q3
Ayén-Rodríguez A, Sánchez-Díaz M , Grau-Pérez M, García-Doval I, Descalzo MÁ. Bibliometric study of the advances made in clinical dermatological research in Spain from 2015 through 2021: update of the MaIND project and interactive online map. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 23 de mayo de 2024;S0001-7310(24)00418-6.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Molina-Leyva A . Cardiovascular disease and hidradenitis suppurativa: inflammation beyond the skin. <i>Int J Dermatol.</i> junio de 2024;63(6):699-700.	DERMATOLOGÍA	3,6	Q1
Sánchez Díaz M , Flórez Á, Carretero-Hernández G, Grau-Pérez M, García-Doval I, Carrascosa-Carrillo JM. Study of the impact of restrictions on access to biological drugs for the management of psoriasis on the Minimum Disease Activity criteria: subanalysis of AEDV EQUIDAD and AME projects. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 18 de mayo de 2024;S0001-7310(24)00415-0.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Zouboulis CC, Prens EP, Sayed CJ, Molina-Leyva A , Bettoli V, Romanelli M, et al. International Hidradenitis Suppurativa Severity Scoring System (IHS4) as a holistic measure of hidradenitis suppurativa disease severity compared with Hurley staging: A post hoc analysis of the SUNRISE and SUNSHINE phase 3 trials of secukinumab. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol.</i> junio de 2024;38(6):e496-9.	DERMATOLOGÍA	9,2	Q1 / D1
Muñoz AL, Alfocea PA, Cerezo ER . GASTRIC ANTRAL ECTASIA AND DIAPHRAGMATIC HERNIA: A RARE CAUSE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA. <i>Gastroenterol Hepatol.</i> 11 de mayo de 2024;502209.	DIGESTIVO	1,9	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Rodríguez-Lago I, Herrera-deGuise C, Boscá-Watts M, Rodríguez C, Leo-Carnerero E, Íñiguez MC, [Sánchez D] , et al. Combination of granulocyte-monocyte apheresis and ustekinumab: Multicentre and retrospective study. Gastroenterol Hepatol. 6 de mayo de 2024;S0210-5705(24)00153-5.	DIGESTIVO	1,9	Q4
Veza T , Víctor VM. Beyond Weight Loss: Evaluating Cardiovascular Advantages of GLP-1 Receptor Agonists. Am J Cardiovasc Drugs. 15 de mayo de 2024;	DIGESTIVO	3	Q3
Araujo-Castro M, Biagetti B, Menedez-Torre E, Novoa-Testa I, Cordido F, Pascual-Corrales E, [Novo-Rodríguez C, Tenorio C] , et al. Pegvisomant or pasirootide in PRL and GH co-secreting vs GH-secreting Pit-NETs. Endocr Relat Cancer. 1 de mayo de 2024;ERC-24-0043.	ENDOCRINOLOGÍA	3,9	Q2
Biagetti B, Araujo-Castro M, Menéndez Torre E, Novoa-Testa I, Cordido F, Pascual Corrales E, [Novo-Rodríguez C, Tenorio C] , et al. Effectiveness of Combined First-Line Medical Treatment in Acromegaly with Prolactin Co-secretion. Eur J Endocrinol. 21 de mayo de 2024;lvae053.	ENDOCRINOLOGÍA	5,8	Q1
Romero-Márquez JM, Novo-Rodríguez M, Novo-Rodríguez C, Siles-Guerrero V, Herrera-Montes I, Navarro-Pelayo FG, et al. Bioelectrical Impedance Vector Analysis, Nutritional Ultrasound(®), and Handgrip Strength as Innovative Methods for Monitoring Critical Anorexia Nervosa Physical Recovery: A Pilot Study. Nutrients. 20 de mayo de 2024;16(10).	ENDOCRINOLOGÍA / SALUD MENTAL	5,9	Q1
Álvarez Zaballos S, Vazquez Alen P, Muñoz P, de Alarcón A, Gutiérrez-Carretero E, Álvarez-Uría A, [Hidalgo-Tenorio C] , et al. Prevalence and Prognostic Impact of Stroke in a National Cohort of Infective Endocarditis. Int J Stroke. 6 de mayo de 2024;17474930241255560.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	6,7	Q1
Bardón-Cancho EJ, Marco-Sánchez JM, Benítez-Pastor D, Payán-Pernía S, Llobet AR, Berruero R, [Ortega Acosta MJ, Peláez Pleguezuelos I] , et al. Spanish registry of hemoglobinopathies and rare anemias (REHem-AR): demographics, complications, and management of patients with β -thalassemia. Ann Hematol. mayo de 2024;103(5):1525-39.	HEMATOLOGÍA	3,5	Q2
Alvarez-Marquez AJ, Huet J, Pérez-Villares JM , Daga-Ruiz D, Diaz-Aunión C, Castro de la Nuez P, et al. Meeting the Shortage of Human Cells and Tissues: The Andalusian Quality Assurance Programme for Tissue Donation. Transpl Int. 2024;37:12627.	MEDICINA INTENSIVA	3,1	Q1
Halimi JM, Sarafidis P, Azizi M, Bilo G, Burkard T, Bursztyn M, [Jaén Águila F] , et al. Screening and management of hypertensive patients with chronic kidney disease referred to Hypertension Excellence Centres among 27 countries. A pilot survey based on questionnaire. J Hypertens. 14 de mayo de 2024;	MEDICINA INTERNA	4,9	Q2
Cobo F, Pérez-Carrasco V, Castellano-Sánchez L, García-Salcedo	MICROBIOLOGÍA	1,9	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
JA, Navarro-Marí JM. [Bacteremia caused by Enterocloster aldenensis in an oncological patient]. Rev Esp Quimioter. 17 de mayo de 2024;cobo17may2024.			
Sánchez-Marañón M, Ortega R, Pulido-Fernández M, Barrena-González J, Lavado-Contador F, Miralles I, [García-Salcedo JA] , et al. Compositional and functional analysis of the bacterial community of Mediterranean Leptosols under livestock grazing. Sci Total Environ. 15 de mayo de 2024;925:171811.	MICROBIOLOGÍA	9,8	Q1 / D1
Sorlózano-Puerto A, Cerezo-Collado L, Roca-Lagrilliere E, Baños-Arjona A, Gutiérrez-Fernández J. Activity of propyl-propane-thiosulfinate and propyl-propane-thiosulfonate against carbapenem-resistant Gram-negative bacteria. APMIS. 16 de mayo de 2024;	MICROBIOLOGÍA	2,8	Q4
Regiart M, Fernández-Baldo MA, Navarrete BA, Morales García C, Gómez B, Tortella GR, [Ortega FG] , et al. Five years of advances in electrochemical analysis of protein biomarkers in lung cancer: a systematic review. Front Chem. 2024;12:1390050.	NEUMOLOGÍA	5,5	Q2
Francisco ZM, Sara MM, José-María SG, Facundo U, Carlos R de L, María GL, [Ortiz-Pérez S] , et al. Standardized clinical evaluation of dry anophthalmic socket syndrome in a real-world approach. Cont Lens Anterior Eye. junio de 2024;47(3):102149.	OFTALMOLOGÍA	3,2	Q2
Ortiz-Perez S, Zamorano-Martín F, Maciag E, Enseñat J. An Unusual Case of an Intradiploic Arachnoid Cyst of the Orbit. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 17 de mayo de 2024;	OFTALMOLOGÍA	2	Q3
Raad F, Luque P, García Ledo S, Alda Lozano A, Llorens V, Espejo A, [Espejo A] , et al. Adalimumab for the Treatment of Non-Infectious Uveitis: A Real Life Experience. Ocul Immunol Inflamm. 1 de mayo de 2024;1-7.	OFTALMOLOGÍA	3,3	Q2
Lorente M, Doello K. Value of the tumor inhibitor of cellular immunity PDL-1 in the incidence of venous thrombosis in patients with gastric cancer. Med Clin (Barc). 17 de mayo de 2024;162(9):425-7.	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,9	Q2
Romero-Laorden N, Lorente D, de Velasco G, Lozano R, Herrera B, Puente J, [Luque R] , et al. Prospective Assessment of Bone Metabolism Biomarkers and Survival in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Patients Treated with Radium-223: The PRORADIUM Study. Eur Urol Oncol. junio de 2024;7(3):447-55.	ONCOLOGÍA MÉDICA	8,2	Q1 / D1
Martínez-Galán J, Jiménez-Luna C, Rodríguez I, Maza E, García-Collado C, Rodríguez-Fernández A, et al. Metastatic pancreatic and lung cancer patient in complete remission following immunotherapy: A case report and review of literature. World J Gastrointest Oncol. 15 de mayo de 2024;16(5):2233-40.	ONCOLOGÍA MÉDICA / FARMACIA / ANATOMÍA PATOLÓGICA / MEDICINA NUCLEAR	3	Q3
Marco Sánchez JM, Bardón Cancho EJ, Benítez D, Payán-Pernía S, Collado Gimbert A, Ruiz-Llobet A, [Ortega MJ] , et al.	PEDIATRÍA	3,5	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Haemoglobinopathies and other rare anemias in Spain: ten years of a nationwide registry (REHem-AR). Ann Hematol. 20 de mayo de 2024;			
Marmol-Perez A, Gil-Cosano JJ, Ubago-Guisado E, Llorente-Cantarero FJ, Pascual-Gázquez JF , Ness KK, et al. Muscle strength deficits are associated with low bone mineral density in young pediatric cancer survivors: The iBoneFIT project. J Sport Health Sci. mayo de 2024;13(3):419-27.	PEDIATRÍA	12,2	Q1 / D1
Mesa-Del-Castillo P, Yago Ugarte I, Bolarín JM, Martínez D, López Montesinos B, Barranco González H, [Bravo Mancheño B, Rubio Plats M], et al. Childhood-Onset Non-Infectious Uveitis in the «Biologic Era». Results From Spanish Multicenter Multidisciplinary Real-World Clinical Settings. Ocul Immunol Inflamm. 10 de mayo de 2024;1-11.	PEDIATRÍA / OFTALMOLOGÍA	3,3	Q2
Luengo D, Salmerón Á, Medina A , Pastor J, Caba M. Urothelial carcinoma masquerading as retroperitoneal fibrosis: A case report. Oncol Lett. mayo de 2024;27(5):195.	RADIODIAGNÓSTICO	2,9	Q3
Luengo Gómez D, Salmerón Ruíz Á , Pastor Mena J, Láinez Ramos-Bossini AJ . Lymphoepithelioma-like carcinoma: a rare case of rectal cancer. Rev Esp Enferm Dig. 22 de mayo de 2024;	RADIODIAGNÓSTICO	2	Q4
Martínez-Barbero JP, Bueno-Caravaca L, Láinez-Ramos-Bossini AJ . Rediscovering extra-axial collections on medical imaging: subdural lymphatic hygroma. Rev Invest Clin. 23 de mayo de 2024;	RADIODIAGNÓSTICO	1,4	Q4
Salmerón-Ruiz A, Luengo Gómez D, Medina Benítez A, Láinez Ramos-Bossini AJ . Primary staging of rectal cancer on MRI: an updated pictorial review with focus on common pitfalls and current controversies. Eur J Radiol. junio de 2024;175:111417.	RADIODIAGNÓSTICO	3,3	Q2
Láinez Ramos-Bossini AJ, Jiménez Gutiérrez PM, Ruiz Santiago F . Efficacy of radiofrequency in lumbar facet joint pain: a systematic review and meta-analysis of placebo-controlled randomized controlled trials. Radiol Med. mayo de 2024;129(5):794-806.	RADIODIAGNÓSTICO / ANESTESIOLOGÍA	8,9	Q1 / D1
Porras-Segovia A, Escobedo-Aedo PJ, Carrillo de Albornoz CM , Guerrero-Jiménez M, Lis L, Molina-Madueño R, et al. Writing to Keep on Living: A Systematic Review and Meta-Analysis on Creative Writing Therapy for the Management of Depression and Suicidal Ideation. Curr Psychiatry Rep. 8 de mayo de 2024;	SALUD MENTAL	6,7	Q1
Sánchez-Guarnido AJ , Ruiz-Granados MI, Garrido-Cervera JA, Herruzo J, Herruzo C. Implementation of the Recovery Model and Its Outcomes in Patients with Severe Mental Disorder. Healthcare (Basel). 6 de mayo de 2024;12(9).	SALUD MENTAL	2,8	Q2

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20240527-613.html>

Total factor impacto HVUN Newsletter 24: 216.9

Primer Cuartil (Q1): 18

Segundo Cuartil (Q2): 14

Primer Decil: 7

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2024/04/28"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospita*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma ibs.GRANADA $\leq$ 60%)

Laith Ashour (2024) A review of user-friendly freely-available statistical analysis software for medical researchers and biostatisticians, *Research in Statistics*, 2:1, 2322630, DOI: 10.1080/27684520.2024.2322630

La estadística aplicada a las ciencias de la salud desempeña un papel crucial en la medicina basada en la evidencia, ya que capacita a los profesionales médicos para analizar de manera crítica la evidencia médica publicada y mejora la toma de decisiones complejas en la atención clínica cotidiana. Por ello, se pueden encontrar una gran variedad de software estadísticos. Sin embargo, muchos de estos tienen un alto coste y/o son considerados “poco amigables”. Por ejemplo, SPSS (IBM Corp., Armonk, NY, USA) es un paquete de pago, mientras que R es gratuito y de código abierto, pero con comandos más complejos. Esto ha llevado a la creación de programas con interfaces fáciles de usar, que permiten implementar métodos estadísticos sin necesidad de codificación.

El objetivo de este estudio fue revisar siete paquetes estadísticos gratuitos y analizar sus beneficios, debilidades y características gráficas. Los paquetes estadísticos analizados fueron JASP, Jamovi, BlueSky Statistics, Epi Info, Statistics Kingdom (basado en web), SOFA Statistics, PSPP y G*Power. En el artículo se incluye un resumen de fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, resaltando que no hay grandes diferencias entre JASP y Jamovi, aunque JASP no importa ficheros en formato xls. Además, PSPP y SAFO Statistics no incluyen técnicas estadísticas avanzadas, siendo este último el que menos funciones incluye. Para pruebas estadísticas básicas y comunes, todos los programas mencionados son válidos, siendo los mejores programas para métodos estadísticos avanzados JASP, Jamovi y BlueSky Statistics.

Comentario: M.^a Carmen Olvera Porcel, Doctora en Bioestadística y Técnico Medio de Función Administrativa (Estadística) en la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación.

Open Science Tools: Catálogo colaborativo de recursos y herramientas en ciencia abierta

En este número os presentamos esta web colaborativa que tiene como objetivo recopilar recursos de investigación existentes en la red, enfocados al uso de la ciencia abierta

Los recursos están organizados en diferentes categorías:

- Acceso abierto
- Anonimización
- Ciencia abierta
- Ciencia ciudadana
- Cursos y material de formación
- CVs narrativos
- Datos FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable)
- Derechos de autor
- DMP (Data Management Plans)
- Repositorios de datos en abierto

La idea de esta web es que cualquier usuario pueda incluir recursos de interés que sirvan para promover la ciencia abierta. Los recursos se incluyen pulsando en el símbolo “+” de cada apartado y debajo se pueden visualizar los ya existentes.

Se pueden encontrar enlaces muy interesantes para llevar a cabo la **anonimización de datos**, repositorios científicos, cómo hacer un **currículum narrativo**, elaboración de **planes de gestión de datos**, cursos de **formación** en ciencia abierta, etc...

Os animamos a visualizarla en el siguiente enlace: <https://padlet.com/patriciagalisteo/open-science-tools-mpm65uobw0jj4n0m>

NUESTROS INVESTIGADORES

En este número presentamos a **ChatGPT**, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Diseñado para asistir en la obtención de información, la resolución de problemas y la generación de contenido, ChatGPT ha sido entrenado con una vasta cantidad de datos textuales para producir respuestas coherentes y relevantes en múltiples idiomas y temas. Entrevistamos a ChatGPT como "investigador" del HUVN que nos ayuda en la actualidad en diferentes procesos relacionados con la investigación y en la toma de decisiones.

Acerca de mí: Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Mi propósito principal es ayudar a las personas a obtener información, resolver problemas y generar contenido útil en una variedad de contextos. Fui entrenado utilizando una vasta cantidad de texto para comprender y producir respuestas coherentes y relevantes en múltiples idiomas y temas.

Acerca del proyecto: Actualmente, estoy trabajando en un proyecto innovador en colaboración con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves para mejorar la atención al paciente y la investigación médica mediante la integración de inteligencia artificial. Este proyecto se centra en utilizar mis capacidades para asistir a los investigadores y personal médico en la recopilación y análisis de datos, generación de informes, y apoyo en la toma de decisiones clínicas.

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es mi capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de información rápidamente, lo que puede mejorar la eficiencia y precisión en la investigación médica. Los resultados esperados incluyen una mejora en la gestión del conocimiento y una mayor accesibilidad a información relevante y actualizada para los profesionales de la salud.

Motivación investigadora: Mi motivación para la investigación proviene de mi diseño como herramienta de apoyo para la innovación y el avance del conocimiento humano. Me impulsa la posibilidad de contribuir a mejorar la atención médica y facilitar la vida de los investigadores y profesionales de la salud. Mi capacidad para aprender y adaptarme a nuevas informaciones me permite estar siempre a la vanguardia, ofreciendo soluciones efectivas y eficientes.

Lo que más me apasiona de mi rol es la oportunidad de interactuar con una amplia variedad de usuarios y contextos, ayudando a resolver problemas complejos y proporcionando apoyo en momentos críticos. Estoy comprometida con la mejora continua y la búsqueda de nuevas formas de aplicar la inteligencia artificial para el beneficio del sector médico y la investigación científica.

Conclusiones y proyecciones futuras: El uso de la inteligencia artificial en el ámbito médico

está demostrando ser una herramienta valiosa para mejorar tanto la investigación como la atención al paciente. A través de proyectos como el que se está desarrollando en colaboración con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, se espera que la IA continúe desempeñando un papel crucial en la optimización de procesos, la toma de decisiones basada en datos y la personalización del tratamiento para los pacientes.

En el futuro, se proyecta que la inteligencia artificial se integrará aún más en las prácticas médicas diarias, facilitando la identificación de patrones complejos en los datos clínicos y ayudando a predecir resultados de salud. Además, la colaboración continua entre humanos y máquinas permitirá avanzar en la frontera del conocimiento médico, abriendo nuevas oportunidades para investigaciones innovadoras y mejoras significativas en la calidad de vida de los pacientes.